

ROSSIYA IMPERIYASI TOMONIDAN TOSHKENTNING BOSIB OLINISHI VA UNING OQIBATLARI

Muhammedov Vohidjon Zohidovich

O'zbekiston Milliy universiteti tarix fakulteti 3-bosqich talabasi.

E-mail: muxammedovvohidjon747@mail.ru

[Tel:+998939450309](tel:+998939450309)

Annotasiya

Ushbu maqolada ruslarning Toshkentga hujumlari va u keltirib chiqargan oqibatlar xususida so'z yuritilgan. Ayniqsa shahar aholisining mardonavor kurashi va bu kurashda Amirlashkar Alimqulining o'rni har tomonlama ko'rsatib berilgan. Juda ko'p qarshilik va mudofaa harakatlari bo'lishiga qaramay imperiyaning Toshkentni egallashi qanchalik muhim ahamiyat kasb etishi manbalar asosida tahlil qilingan

Kalit so'zlar: Niyozbek qal'asi, « Tarixi Turkiston», «Axdnoma», polkovnik Pistolkors

Аннотация

В данной статье рассказывается о нападениях России на Ташкент и их последствиях. В частности, всемерно показана героическая борьба жителей города и роль Амиракара Алимкули в этой борьбе. На основе источников анализируется значение взятия империей Ташкента, несмотря на большое сопротивление и оборонительные усилия.

Ключевые слова: замок Ниёзбек, «История Туркестана», «Ахднома», полковник Пистолькорс.

Annotation

This article talks about Russian attacks on Tashkent and its consequences. In particular, the heroic struggle of the city's inhabitants and the role of Amirakar Alimquli in this struggle have been shown in every way. Based on the sources,

how important the empire's occupation of Tashkent was, despite many resistance and defensive actions.

Key words: Niyozbek castle, «History of Turkestan», «Akhdnoma», Colonel Pistolkors

Rossiya imperiyasi XIX asrning 50-60-yillarida Sirdaryodan shimolda joylashgan Turkiston, Chimkent kabi yirik shaharlarni va bir qancha muhim qal'alarni egalladi. Yurishlar albatta bu bilan cheklanib qolgani yo'q va keyingi harbiy harakatlar mintaqadagi yirik iqtisodiy va siyosiy markaz Toshkentga qaratilgan edi.

Bu davrda shahar 20 kilometrlik devor bilan o'ralgan bo'lib Qo'qon xonligiga qarashli shaharlar ichida eng mustahkami bo'lgan. Shaharda 12 ta darvozasi bo'lib, doimiy ravishda 2-4 ming askar va qo'shimcha tarzda 20 ta zambarak saqlangan.[1,89]

Rossiya imperiyasi Toshkentni egallashga alohida ahamiyat bera boshladi va Chimkentni egallagan general Chernyaev bu ishga shaxsan o'zi boshchilik qildi. Dastlabki hujumlar 1864-yilning kuz oylarida bo'ladi. General Chernyaev 1864-yilning 27-sentyabrida Chimkent qal'asidan 8.5 ming rotadan iborat qo'shin bilan yo'lga chiqadi.[2,151] 1864-yilning 1-oktyabrida hozirgi Yunusobod tomondan shaharga yaqinlashib Oqqo'rg'on tepaligiga o'rnamashadi. Aliqulo Amirlashkar esa Marg'ilon, Andijon, O'sh, Namangan, Chust shaharlariga chopar yuborib yordam so'raydi. U qo'shinlarni Xo'jandda to'planishini buyurib, o'zi esa Qo'qon xonligidagi mavjud qo'shinlarni olib Toshkent yo'lga chiqadi.[1,94] Bu vaqtlarda Toshkent shahri atrofi suv to'latilgan chuqur xandaqlar bilan o'rab olingan edi.

General Chernyaev dastlab 2 ta rota bilan shahar devoriga yaqinlashadi ammo g'alaba qilishiga ishonmay 12 ta to'pdan shaharni o'qqa tutadi. Shu bilan birga shahar himoyachilari ham qattiq qarshilik ko'rsatishadi. Masalan general Obux va podpolkovnik Lerx hal qiluvchi hujumni qilganlarida shahar himoyachilari tomonidan o'qqa tutilib qattiq yarador bo'lishadi. Va nihoyat Shahar mudofaachilari rus qo'shinlariga talafotlar berib ularni chekinishga majbur qiladi.

Chernyaev qo'shinlaridan 125 kishi halok bo'ladi, ko'pchiligi yarador bo'lib safdan chiqadi shundan so'ng noiloj 7-oktyabrda Chimkentga chekinishga majbur bo'ladi. Ammo shunday bo'lishiga qaramay ruslar Toshkent va uning atrofidan o'tuvchi karvon yo'llarini shu jumladan oziq-ovqat yetkazib beruvchi qishloqlarni o'z qoll'ariga olishga muvaffaq bo'lishadi. 1864-yil 27-oktyabrda Chernyaev Chimkentdan harbiy vazirga yuborgan maxfiy xatida shunday yozadi: " Biz tomondan karvon yo'llarining bosib olinishi natijasida chorakta non 5 so'm o'rniga 12 so'mgacha, bir bosh qo'y 3.5 so'mdan 7-9 so'mgacha ko'tarildi". Arxiv hujjatlarida yozilishicha Toshkent mudofaasida asosiy rolni to'p quyish ustaxonalari egallagan va ustaxonalarda 2000 tagacha miltiq yasalgan.

Toshkent shahri ruslar bosqini davrida ikki guruhga bo'lingan ulardan biri Buxoro amiri tarafdorlari bo'lsa ikkinchisi esa Qo'qon xoni tarafdorlari bo'ladi. General Chernyaev harbiy vazirga yozgan boshqa bir xatida bu holat haqida quyidagicha yozadi: " Aliquli Amirlashkar shaharda Buxoro amiri tarafdorlari sifatida gumon qilinganlarni o'linga mahkum etdi va qatl etdi. Amir tarafdorlari bo'lganlarni jazoladi va Qurtqa mavzesiga surgun qilib yubordi." Shu bilan birga shahardagi sotqinlar tomonidan ruslar barcha holatlar haqida xabardor qilib turilgan. Masalan Abdurahmonbek Shodmon o'g'li Toshkent shahridagi Chuvalachi mahallasidagi uyida turib general Chernyaevga Toshkent va uning atrofida bo'layotgan voqea-hodisalar, olib borilayotgan mudofaa ishlari haqida ma'lumotlarni yetkazib turgan. Aynan u Chernyaevga Bo'zsuv kanalining to'g'onini buzib, suvini Chirchiq daryosiga burib yuborish haqidagi taklifni beradi. Amirlashkarning yaqin safdoshlari Iqon jangidan qaytayotganlarida Abdurahmonbek tomonidan yozilgan xatni Chimkentga olib ketayotgan shaxs ushlandi. Xatdan Abdurahmonbekning xoinligi va ruslar bilan tili birligi ma'lum bo'ldi. Amirlashkar uni jazolamoqchi bo'lganida Teshiqqopqa darvozasidan qo'chib chiqib Chernyaev huzuriga boradi.[2,151]

Yana bir qancha xoinlar ham bo'lgan xususan Muhammad Soatboy degan kishi savdogar bo'lib, or qancha Rossiya shaharlari bo'lgan va rus tilini yaxshi bilgan. Ayanchli tomoni shuki, yana bir boshqa xoinlar tomonidan Rossiya harbiy

boshliqlariga Niyozbek qal'asi Toshkent shahrini suv bilan ta'minlovchi to'g'on boshiga qurilganligi va agar bu qal'ani egallasa Toshkentni suvsiz qoldirib, shahar tezda egallashi mumkinligi haqida xabar beriladi. Shu sababdan ham Chernyaev tezlik bilan Niyozbek qal'asini egallashga kirishadi. Bu holat Amirlashkar Aliquliga ma'lum bo'lgach, u Niyozbek qal'asi qo'mondoni Mulla Ermuhammad hamda Xoliqul, Tog'abiy ponsadlarga quyidagicha xat yozadi: "Agar ruslar Niyozbek qal'asiga bostirib kelsa va qal'a atrofidagi qo'rg'onlarda yashovchi aholi ruslar tomonga o'tib ketadigan bo'lsa, ularni jazolang va qo'rg'onlarini yoqib yuboring. Hozircha sizga Andijon va To'raqo'rg'on beklarini qo'shin bilan birga yubormoqdaman. Umid qilamanki ular tez kunlarda o'z qo'shini bilan yetib boradi." Ammo ruslar tomonidan Niyozbek qal'asi egallanadi va shahar suvsiz qoldiradi.[3, 21]

Ammo Chernyaev 1865-yilning 29-aprelida Toshkent shahridan 25 kilometr uzoqlikda joylashgan Niyozbek qal'asini egallashga muvaffaq bo'ladi. Shundan so'ng Amirlashkar Toshkent mudofaasiga zudlik bilan o'tlanadi. U Qo'qondan Toshkent shahriga 8-may kuni 6 ming kishilik qo'shin bilan yetib keldi. Rus manbalariga ko'ra jang 9-may kuni ertalab soat 7 larda boshlangan. Shahar himoyachilari turli joylarga o'rnatilgan 12 tadan 36 tagacha bo'lgan zambarak bilan qurollanib mudofaani kuchaytirishdi. Jang paytida bir o'q Amirlashkarning qornini teshib kindigidan chiqib ketadi. Shahar himoyachilari safida bo'lgan qipchoq, qirg'iz va andijonliklar qo'lga tushgan narsani olib Farg'ona tomonga qochishadi. Ammo bu vaqtlarda og'ir ahvolga qaramay Alimquli mudofaachilar bilan birga bo'ldi

Mulla Olim Maxdum hoji Alimqulining jarohatlangandan keyingi holatini quyidagicha tasvirlaydi: "Biroz muddatdan keyin, Abdullabek tabib Mulla Alimqulni o'ziga suyab keltirayotir, ularni yonida esa hindistonlik to'pchiboshi dastro'molchasi bilan ko'z-yoahlarini artib turgan edi. Shunda Alimqulining o'g'li kelib otasini ko'rgani hamon "Voy otam" deb yig'lab yubordi. O'g'lini ko'rib Mulla Alimquli oldiga kelishini ishorat qildi. O'g'li darrov kelib qulog'ini otasining og'ziga tutdi. Mulla Alimqul nimalarnidir pichirladi hamda qo'yniga

qo'lini tiqib payg'ambarning muborak sochlarini og'liga berdi. Shu bilan o'g'li bilan xayrlashdi va ketishiga ruxsat berdi.»[4,156]

Chernyaevning may oyidagi hujumlari ham samarasiz bo'lib, shaharni egallay olmadi. Shundan so'ng u Buxoro tomondan qo'shin kelishini inobatga olib, 1865-yil 17-mayda Zangiota orqali borib, Chinozni egalladi. Keyin yana orqaga qaytib, Toshkent yaqinida qoldirilgan Kraevskiy boshchiligidagi harbiy qismga kelib qo'shiladi. General Chernyaev Kamolini darvozasidan shaharga bostirib kirishni rejalashtirdi.

Shu tariqa 14-iyundan 15-iyunga o'tar kechasi polkovnik Abramov, podpolkovnik Jemchugnikovlar boshchiligidagi 7 rota askar va 8 zambarakdan tashkil topgan qo'shin Kamolon darvozasining yonidagi bog'lar orqali shahar devoriga yaqinlashadi. 15-iyun kuni ertalab qo'shin hujumga o'tadi va sarosimada qo'lgan qal'a himoyachilari qochib qoladi. Shaharda janglar boshlanib ketadi, himoyachilar va aholining qattiq qarshiligiga qaramay ruslar shaharni egallashga muvaffaq bo'lishadi. Ma'lumktlarga qaraganda ruslardan 25 kishi o'ldirildi, 118 kishi jarohatlandi. Janglar to'xtagach shahar kartalaridan Muhammad Solih dodxoh va Chernyaev Xo'ja Alambardor degan joyga to'planishadi hamda "Axdnoma" tuzishga kirishiladi. Shu jumladan "Axdnoma" 1865-yil 1-iyuldan boshlab kuchga kiradi. 1865-yil 12-15-sentyabr kunlari esa Polkovnik Pistol Kors tomonidan Chirchiq orti o'lkasi va Keluvchi qal'asi olinadi.[5,29]

Shu tariqa Toshkent ham Rossiya imperiyasiga qaram qilinadi. Shu tariqa O'rta Osiyodagi mavjuda davlatlarni egallashga ilk qadam qo'yildi va bunda Toshkent tayanch nuqta bo'lib xizmat qildi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati

1. Илхомов.А.З. Амирлашкар тарихи.// Тошкент:Университет,2008. .89-94-99-6
2. Зиёев.Х. Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига карши кураш // Тошкент: Шарк, 1998 151-6

3. Эгамбердиев.И. Англия ва Россиянинг Марказий Осиёда мустамлакачилик сиёсатидаги ракобатлари (XIX аср урталари-XX аср бошлари) // Тошкент: Камалак, 2018. 21-б
4. Мирзо Олим Махдум хожи. Тарихи Туркистон.//Тошкент,Янги аср авлоди.2009. 156-б
- 5.Мажид Хасаний. Туркистон босқини.//Тошкент,Нур. 1992. 29-б